

SAMARQAND VILOYATI YURIDIK TEHNIKUMI ODINOVA SITORA

samarqand viloyati yuridik tehnikumi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645957>

O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim Vazirligining 1998 yil 13 maydagi "O'zbekiston Respublikasi o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 204-sonli qarori 1-bandi, 2003 yil 29 oktyabrdagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limiga izchil o'tishni ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi № 473-sonli qarori va Samarqand viloyat o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasining 2008 yil 13 maydagi № 68-sonli buyrug'i asosida Samarqand huquqshunoslik kolleji tashkil topgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 apreldagi PQ-3666-son "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida" qaroriga muvofiq, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi 1 tadan kasb-hunar kollejlari O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining yuridik kollejlariga aylantirildi, shu jumladan Samarqand huquqshunoslik kolleji O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi Samarqand viloyati yuridik kollejiga qayta tashkil etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6 sentyabrdagi "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-5812-son farmoni bilan Samarqand viloyati yuridik texnikumi sifatida tashkil etildi.

Mazkur texnikum O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 apreldagi PQ-3666-son "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida" qarori va 2020 yil 29 apreldagi PF-5987-son "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 oktyabrdagi 858-son "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining yuridik texnikumlarida o'qishni tashkil qilish choralari to'g'risida", 2020 yil 30 oktyabrdagi 677-son "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi yuridik texnikumlari faoliyatini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarorlari asosida faoliyat yuritadi.

Yuridik texnikumlarning o'quv-metodik jarayonini muvofiqlashtirish, ularga amaliy va axborot-resurslari jihatdan ko'maklashish Toshkent davlat yuridik

universiteti (*keyingi o'rinlarda TDYUU deb yuritiladi*) tomonidan, ularning faoliyatiga rahbarlik qilish va nazoratni tashkil etish hamda tashkiliy-kadrlar bazasini mustahkamlash esa — hududiy adliya organlari tomonidan amalga oshirilishi belgilandi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi adliya vaziri hamda viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari boshliqlari lavozimi bo'yicha yuridik texnikumlari direktorlari hisoblanadi.

Texnikum 900 o'ringa ega bo'lib, barcha-shart sharoitlarga ega 200 o'rinli "O'quvchilar yashash uyi"ga ham ega.

Texnikumda jami 51 nafar o'qituvchi-pedagog hamda ishchi xodimlar mehnat qilib kelmoqda. (*10 nafari ma'muriyat, 15 nafari o'qituvchi, 9 nafari texnik xodim va 17 nafari xizmat ko'rsatuvchi xodimlar*)

Texnikumda bugungi kunda 4 nafar yuridik fanlari nomzodi, dotsenti hamda 11 nafar oliy ma'lumotli o'qituvchilar o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Texnikum axborot-resurs markazida jami 22567 ta kitob mavjud bo'lib, shundan, 11 393 tasi maxsus darslik va o'quv adabiyotlari, 4833 tasi umumta'lim fanlar bo'yicha darslik va adabiyotlar, 1954 tasi badiiy adabiyotlar,

2444 tasi boshqa turdagi adabiyotlarni tashkil etadi.

Yuridik texnikumlarga kirish imtihonlari test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi, baholash mezonlari, test topshiriqlari soni TDYUU bakalavriatiga kirish uchun belgilangan talablarga muvofiq aniqlanadi.

Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi yuridik texnikumlarning umumiy soni 14 tani tashkil etadi.

2020/2021 o'quv yilidan boshlab yuridik texnikumlarga quyidagi 3 ta mutaxassislik bo'yicha o'quvchilarni o'qishga qabul qilish yo'lga qo'yilgan:

-Davlat-huquqiy faoliyat;

-Yuridik xizmat;

-Sud-huquqiy faoliyat.

O'qish muddati 2 yil va o'qish 3 ta tilda (o'zbek, rus va qoraqalpoq) tashkil etilgan.

Yuridik texnikumlarda jami 218 nafar pedagog xodimlar faoliyat olib boradi (shundan 1 nafar professor, 5 nafar dotsent va 8 nafari fan nomzodi).

Bugungi kunda yuridik texnikumlarda jami 5 042 nafar o'quvchi (shundan, 3 081 nafar 1-kursda, 1 961 nafari – 2-kursda) ta'lim olmoqda.

2020/2021 o'quv yilidan boshlab yuridik texnikumlarga qabul Davlat test markazi tomonidan o'tkaziladigan test sinovlari orqali amalga oshiriladi.

2021-yil 7-martdagi O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasining 10-son bayoni bilan

2021/2022 o'quv yili uchun abituriyentlarni TDYUU bakalavriyatga qabul barcha test topshiruvchilar uchun majburiy uchta fan Ona tili (o'zbek, rus, qoraqalpoq va boshqa tillar), matematika va O'zbekiston tarixi hamda yurisprudensiya (faoliyat turlari bo'yicha) ta'lim yo'nalishiga mos ikkita fan tarix va chet tilidan test topshirilishi belgilangan.

Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 30-oktyabrdagi 677-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining yuridik texnikumlariga o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risida nizom talablariga ko'ra, test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi, baholash mezonlari, test topshiriqlari soni TDYUU bakalavriyatiga kirish uchun belgilangan talablarga muvofiq aniqlanishi belgilangan.

2020/2021 o'quv yili uchun yuridik texnikumlarga jami 13843 nafar abituriyent hujjat topshirgan. Shundan, 3477 nafar abituriyent o'quvchilar safiga qabul qilingan (davlat granti va to'lov-kontrakt).

Yuridik texnikum bitiruvchilari egallashi mumkin bo'lgan lavozimlar soni 90 dan ortiqni tashkil etadi. Ushbu lavozimlar bilan Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi www.lex.uz da tanishish mumkin.

2019/2020 o'quv yili yuridik texnikumlarini (sobiq yuridik kollejlarni) 4364 nafar bitirgan. Shundan, 1542 nafar (35,3%) bitiruvchilar bandligi ta'minlangan bo'lib, ishga joylashish bo'yicha eng yuqori – Samarqand viloyati yuridik texnikumida qayd etilgan (575 nafar bitiruvchidan 498 nafari (86,6%) ish bilan ta'minlangan).

Yuridik texnikum bitiruvchilariga davlat ta'lim standartlariga muvofiq o'rta maxsus professional ta'limdagi yo'nalishlar, kasblar va mutaxassisliklar bo'yicha malaka darajasi ko'rsatilgan holda, o'rta maxsus professional ta'lim to'g'risida davlat namunasidagi diplom beriladi.

Yuridik texnikumni tamomlagan o'quvchi respublika miqyosida malaka talablariga binoan o'rta maxsus yuridik ma'lumot zarurati mavjud bo'lgan davlat organlari va tashkilotlarida, shu jumladan:

-O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligining hududiy tuzilmalari,

- Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy ijro byurosining hududiy organlari,

- notarial idoralar, advokatlik tuzilmalari va shu kabi qator idoralarning umumiy shtat birliklari soni doirasida vakant lavozimlarga ishga kirish bo'yicha tanlovda belgilangan tartibda ishtirok etish mumkin.

Yuridik texnikum bitiruvchilari egallashi mumkin bo'lgan lavozimlar soni 90 dan ortiqni tashkil etadi. Ushbu lavozimlar bilan Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi www.lex.uz da tanishish mumkin.

2019/2020 o'quv yili yuridik texnikumlarini (sobiq yuridik kollejlarni) 4364 nafar bitirgan. Shundan, 1542 nafar (35,3%) bitiruvchilar bandligi ta'minlangan bo'lib, ishga joylashish bo'yicha eng yuqori – Samarqand viloyati yuridik texnikumida qayd etilgan (575 nafar bitiruvchidan 498 nafari (86,6%) ish bilan ta'minlangan).

